

Revista de

EDUCACIÓN

Fundación Convivencia

ISSN: 2344-7419 * NÚMERO 35 - MAYO - AGOSTO 2024, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Educar en Armonía

Instrucciones de uso

Se lee en Vertical

Navega por el menú principal

Todas las imágenes que sobresaltan le llevarán a más información.

Ir directamente al artículo.

2

La REVISTA DE EDUCACIÓN FUNDACIÓN CONVIVENCIA no hace necesariamente suyas las opiniones y criterios expresados por sus colaboradores.

Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos de esta revista citando la fuente y enviado copia de la publicación a la Fundación Convivencia.

Presidente y Representante Legal

Luis Abdón Arévalo Cuellar
Asesor de Dirección
Octavio Garzón Acosta
Directora Administrativa
Yohana Ramírez Mendieta
Coordinador Pedagógico
Alejandro Ramírez Castro

Directora de Comunicaciones y TIC para educación

Marilyn González Reyes
Coordinadora Comunicaciones
María Cristina López Díaz

Equipo de Redacción

Marilyn González Reyes
María Cristina López Díaz
Diana Carolina Cárdenas

Coordinación Editorial

Marilyn González Reyes
Diseño

Johanna Angélica Arias González

Corrector de Estilo

Carlos Eduardo Valenzuela Echeverri

Administración y finanzas

Marleny Pacheco García

Publicación Cuatrimestral

Mayo - Agosto 2024

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

3 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

EDITORIAL

La **Revista de Educación** de la **Fundación Convivencia** presenta en esta edición un análisis profundo de temas clave que afectan tanto la convivencia escolar como el bienestar emocional de los jóvenes en un mundo cada vez más complejo. Desde la implementación de sistemas penales pedagógicos con prácticas restaurativas hasta la importancia del pensamiento crítico en la era digital, los textos recopilados ofrecen una visión integral de los desafíos y oportunidades que enfrenta la educación en nuestros tiempos.

El primer artículo, titulado “**Sistema Penal Pedagógico con Prácticas Restaurativas**”, aborda una problemática persistente en las instituciones educativas: el acoso escolar. A pesar de la existencia de leyes como la **Ley 1620 de Convivencia Escolar** en Colombia, los métodos tradicionales de intervención resultan, en ocasiones, insuficientes. El texto expone el proceso de situaciones tipo (3) en el protocolo de atención de presunta agresión y acoso escolar, que se aleja de la justicia retributiva, centrada en el castigo, y opta por una **justicia restaurativa** enfocada en reparar el daño, restaurar las relaciones y reintegrar al infractor en la sociedad. El **Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes** en Colombia es un claro ejemplo de este enfoque, que involucra a múltiples entidades del Estado y pone énfasis en la rehabilitación y resocialización de los jóvenes infractores. A través de programas educativos y formativos, este sistema busca garantizar los derechos de los adolescentes y ofrecerles oportunidades de transformación.

Aunque este modelo aún necesita mayor implementación y evaluación, representa un enfoque más humano y efectivo para abordar las infracciones juveniles, alejándose

de la estigmatización y contribuyendo a la construcción de un tejido social más comprensivo. Es una propuesta que nos invita a repensar cómo abordamos el castigo y la reparación en nuestras instituciones educativas, promoviendo la formación de ciudadanos responsables.

Por otro lado, el diálogo entre **Marilyn González Reyes** y el psicólogo **Mauricio Guerrero Villalba**, titulado “**Fortaleciendo la Convivencia Escolar y Familiar a través de la Educación Emocional**”, resalta la importancia de la inteligencia emocional en los entornos educativos. En esta conversación, se explora cómo las emociones impactan directamente la convivencia escolar y el rendimiento académico, destacando la necesidad de un enfoque integral que involucre tanto a las escuelas como a las familias. Guerrero subraya la relevancia de la empatía y la conexión emocional entre docentes y estudiantes, así como el impacto negativo que pueden tener las redes sociales al promover una imagen irreal de felicidad. Para lograr una convivencia saludable, tanto padres como docentes deben trabajar en su propio **autoconocimiento emocional**, lo cual les permitirá guiar a los niños de manera más efectiva.

La educación emocional es, sin duda, una herramienta esencial para mejorar la convivencia en las escuelas y fortalecer los vínculos familiares. Tal como señala Guerrero, el éxito en la implementación de estos programas depende del compromiso de los directivos y el personal docente, así como de un esfuerzo coordinado entre las familias y la comunidad.

El artículo titulado “**Piensa Diferente, Actúa Inteligente: La Clave del Éxito en un Mundo Lleno de Información**” aborda un reto cada vez más urgente: la sobreabundancia de información y la propagación de la desinformación. En un mundo digital donde la información fluye a velocidades inéditas, la alfabetización mediática y el pensamiento crítico se presentan como habilidades esenciales para navegar con éxito. La desinformación, lejos de ser una simple molestia, se ha convertido en una amenaza directa para los sistemas democráticos, afectando la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas. La enseñanza del pensamiento crítico y de competencias digitales es crucial para que los individuos puedan discernir

entre fuentes confiables y aquellas que no lo son. El artículo también destaca la necesidad de educar a los jóvenes en la **lectura lateral**, una técnica que promueve la verificación de la información a través de múltiples fuentes, combatiendo así las noticias falsas.

Es responsabilidad de las instituciones educativas, las familias y la sociedad en general trabajar conjuntamente para formar individuos no solo académicamente preparados, sino también emocionalmente equilibrados y capaces de enfrentar los desafíos de un mundo en constante cambio.

Finalmente, en la sección de reseñas, se presenta el libro **ZensorialMente**, de **Estanislao Bachrach**, publicado en febrero de 2024. Este libro invita a reconectar con nuestra **inteligencia sensorial**, una habilidad que facilita estar en sintonía con las sensaciones internas y externas para mejorar el bienestar físico y emocional. Bachrach introduce conceptos como la **interocepción** y la **propiocepción**, que permiten a las personas ser más conscientes de sus cuerpos y emociones. A través de prácticas como el escaneo corporal y la

respiración consciente, el autor propone un enfoque para liberar tensiones físicas acumuladas y restaurar el equilibrio interno. El movimiento también juega un papel fundamental, ya que actúa como una vía para integrar mente y cuerpo, facilitando una vida más plena y consciente.

Este libro es un recurso valioso para quienes buscan mejorar su bienestar emocional a través de la conexión con el cuerpo, brindando herramientas prácticas para vivir de manera más consciente. Bachrach nos inspira a alcanzar un estado que él denomina “**Zensacional**”, donde mente y cuerpo se encuentran en armonía.

Esta edición de la **Revista de Educación** nos invita a reflexionar sobre el papel transformador que la educación puede jugar en la construcción de una sociedad más justa, informada y emocionalmente equilibrada. Las propuestas presentadas subrayan la importancia de una educación integral que incluya tanto el aspecto académico como el emocional, ofreciendo herramientas efectivas para enfrentar los desafíos actuales.

6

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

7 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

SISTEMA PENAL PEDAGÓGICO CON PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

Palabras clave: Acoso Escolar; Ley 1620 de Convivencia Escolar; Responsabilidad Penal para Adolescentes; Justicia Restaurativa

Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia.

Paul Auster

Numerosos estudios e investigaciones sobre el acoso escolar como problemática han suscitado propuestas de intervención para

afrontar y/o reparar, de algún modo, sus graves efectos, consecuencias y repercusiones.

En el camino se conocen diferentes metodologías aplicadas al interior de las instituciones educativas que muestran resultados. Se cuenta con leyes como la 1620 de Convivencia Escolar en Colombia, que plantea lineamientos y rutas de atención en casos de violencia, dando herramientas sobre lo que se debe hacer en el seno de las instituciones educativas para enfrentar diferentes situaciones.

Los protocolos y manejos metódicos de dichas herramientas proporcionan importantes avances en los procesos de resolución. Sin embargo, las dinámicas de trabajo, de poder y de falta de tiempo en las instituciones, que se suman a las interacciones mediadas por el temor, el silencio, el liderazgo y la fuerza entre estudiantes, no siempre posibilitan el reconocimiento de los casos en el momento oportuno. Esto suele desencade-

nar situaciones complejas de violencia que, aunque se reporten, direccionen y parezcan resolverse, dejan sinsabores, sensaciones de no castigo, de falta de consecuencias, de injusticia.

Sensación que tiene que ver con la lógica que maneja el tipo de justicia que nos es ya familiar y en la que se basa parte importante de los códigos penales. Una justicia tradicional, retributiva, concentrada en encontrar al culpable de la violación de las leyes, enfocada en conseguir para los infractores un castigo proporcional al crimen y para las víctimas una compensación provechosa. Un tipo de justicia que, de alguna manera y en gran parte, carece del interés en que las medidas aplicadas produzcan o no beneficios perceptibles.

Entre proceso y proceso, se habla poco de lo que pasa cuando las situaciones de violencia superan la respuesta de directivos, docentes, padres y menores. Cuando la situación no es posible de manejar en los colegios. Cuando el protocolo se queda corto y no puede garantizar una posible solución.

Son situaciones tipo tres (3) en el protocolo de atención de presunta agresión y

acoso escolar. Se refieren a ellas cuando se requiere de apoyo de la línea de emergencia¹²³ o del cuadrante de la Policía Nacional. Cuando hay que remitir la presunta víctima a la entidad de salud más cercana por crisis emocional o lesiones físicas. Situaciones en las que es imprescindible contactar a los padres de familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes (NNA) involucrados.

En Colombia, cuando los agresores son mayores de 14 y menores de 18, se requiere de la policía de infancia y adolescencia. Hay que remitir el caso al centro zonal del ICBF de la localidad del menor. Activar el protocolo de atención del “Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”. Reportar a control disciplinario de la Secretaría de Educación y a la personería.

En el paso a paso se vinculan diferentes entidades que participan en equipo, en la atención integral de los adolescentes, con el propósito de elegir la mejor decisión para el menor.

Un gran número de países tiene leyes que reglamentan sistemas penales para adolescentes, con fundamento en la convicción de protección integral. Proyectan brindarles oportunidades de cambio en su pensar, sentir y actuar, a través de educación, formación y el fortalecimiento de competencias.

En Colombia

El Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes es el conjunto de normas o reglas de comportamiento, actividades, instituciones y personas que trabajan en equipo para investigar y decidir las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años que han realizado algún delito. Esto teniendo en cuenta que los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine.

Sirve para garantizar que se respeten los derechos de los adolescentes y permite que ellos se hagan responsables de las

Las relaciones de justicia restaurativa

Marshall, T. F. (1999). *Restorative Justice: An Overview (Justicia restaurativa: una visión general)*. Home Office. Departamento de Investigación y Dirección de Estadísticas. Londres, Reino Unido. <http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs/occ-resjus.pdf>

acciones que realizaron corrigiendo sus errores con las personas a quienes hicieron daño”. (Rama Judicial Republica de Colombia)

La sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, los Jueces Penales de Adolescentes, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo, componen el sistema disciplinario especial.

Los procesos regulares de situaciones de violencia que superan el manejo del colegio y de la casa, son atendidos por estas entidades.

El fiscal encargado reúne la información e investiga sobre la situación. Si la familia no cuenta con los recursos, la Defensoría del Pueblo le asigna al menor un abogado para que lo defienda y acompañe en todas las actividades, determinando su responsabilidad y participación en los hechos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está presente en todo el proceso por

medio de un defensor de familia, quien está encargado de: analizar con un Psicólogo y un Trabajador Social la situación del adolescente en su familia, y estar al tanto de la protección de los derechos del menor en el proceso. Un Juez de Garantía es el que comprueba que se protejan los derechos del adolescente. Un Juez de Conocimiento es quien decide la responsabilidad del menor en el delito, analizando la información brindada por el fiscal, el abogado defensor y el defensor de familia. Toma la decisión y determina cuales son las acciones por seguir con el joven.

De acuerdo con el artículo 3° del Decreto 1885 de 2015, hacen parte del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes: Ministro de Justicia y del Derecho o como su delegado, uno de sus Viceministros quien lo presidirá; Ministro de Salud y Protección Social o su delegado; Ministro de Educación Nacional o su delegado; Ministra de Cultura o su delegado; Presidente de Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga su veces o su delegado; Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema Justicia o su delegado; El Fiscal General de la Nación,

o su delegado; El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o su delegado; Director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional o su delegado; Director de la Policía Nacional o su delegado; Director del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA o su delegado; Director del Nacional de Juventud o su delegado (Política Criminal)

La edad del menor, sus circunstancias familiares y sociales, la gravedad de los hechos, la aceptación de la responsabilidad y el cumplimiento con las sanciones y los compromisos establecidos, son características que tiene en cuenta el Juez para escoger la sanción. Intentando que sea un proceso formativo y edificante, en el que sea reparado el daño que se causó a la víctima y se protejan los derechos del menor.

Me gusta más pensar en el futuro del joven, ciertamente, que en el delito. Cuando yo impongo una sanción, miro si el muchacho está desescolarizado, si consume sustancias psicoactivas, si tiene buena red familiar o vincular. Tomo en consideración varios aspectos, para luego, imponer la sanción más idónea y necesaria

ria para la situación particular del joven. Jueza de Conocimiento del SRPA (ICBF 2020)

Las penalidades que se aplican en este tipo de casos presuponen que su incumplimiento genera una sanción coercitiva.

El tipo de castigos ordenados son: Prestación de servicios a la comunidad en forma gratuita, durante una jornada máxima de ocho horas. Amonestación sobre las consecuencias del hecho delictivo y la exigencia de la reparación del daño, con la obligatoriedad de asistir a un curso educativo. Imposición de obligaciones o prohibiciones de conducta para regular el modo de vida del adolescente y promover su formación. Libertad vigilada o asistida con la condición obligatoria de supervisión y asistencia de un programa de atención especializada. La vinculación del adolescente a un programa de atención especializado, al que está obligado a asistir durante horario no escolar o en los fines de semana. Y ante situaciones graves con adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho años (18) que sean hallados responsables de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exce-

12

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

13

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

da de seis años de prisión, se procede a la privación de la libertad en un centro de atención especializado.

Las modalidades no privativas de la libertad del SRPA poseen un alto potencial social comunitario que posibilita que el adolescente o el joven se vincule a escenarios que aporten a su desarrollo cognitivo, emocional y social donde pueden estudiar, fortalecer sus redes de apoyo, trabajar y aprovechar oportunidades que brinda el territorio. Además, fomentan su aprendizaje constante, su participación en la reparación, contribuyendo de manera directa en la consecución de metas y responsabilidades propias como tomar decisiones conscientemente y asumir las consecuencias de sus actos y al interior de su familia, colegio, trabajo y responsabilidades adquiridas en camino a una autonomía... Continuar en medio social comunitario aporta y busca minimizar el riesgo y la afectación que pueden generar los efectos de la institucionalización (ICBF 2020)

Este sistema penal pedagógico diferenciado del régimen adulto responde al uso del principio de oportunidad, apoyado de la aplicación de prácticas restaurativas.

A diferencia de la justicia retributiva que se centra en la trasgresión de las leyes y en hallar un culpable, la justicia restaurativa se concentra en el perjuicio causado, para desde allí sanar las relaciones, empezando por la reparación para la víctima, teniendo en cuenta a la comunidad y ocupándose de quién causó el delito u ofensa.

Por eso las sanciones impuestas a los jóvenes transgresores respetan la protección de sus derechos como menores, procurando contribuir a la formación de ciudadanos responsables, restableciendo los derechos violentados y la inclusión social de los mismos a través de un proyecto de vida legal.

Aunque los orígenes del movimiento de justicia restaurativa no han sido claramente establecidos se conoce que hay elementos tomados de la manera como algunas comunidades indígenas resolvían sus conflictos.

Comúnmente, se identifica como el primer intento moderno de mediación el efectuado en Ontario, Canadá, en 1974, por el oficial Mark Yantzi. Yantzi, frustrado con el usual proceso para tratar a los delincuentes, decide innovar y pide a la judicatura que autorice a mediar entre dos delincuentes y las víctimas. Como consecuencia de este proceso, se obtiene un exitoso resultado restaurativo

que dicta precedente para futuras intervenciones. (Vázquez, 2015)

Los procesos de Justicia Restaurativa procuran involucrar a todos los interesados en la situación, para identificar y atender conjuntamente las lesiones originadas, con el objetivo de sanar y enmendar las relaciones de la mejor manera. A diferencia de otros modelos, en este camino es posible establecer encuentros entre víctimas y victimarios con mediación de las familias y algunos miembros de la comunidad.

“A menudo la víctima desearía un cara a cara liberador. Incluso la víctima de violencia quisiera tener a veces la ocasión

de hablar con su agresor. Quisiera comprender sus motivos, saber por qué es ella quien ha sido atacada. Pero él está en prisión y el cara a cara es imposible. De tanto plantearse la cuestión: «¿Por qué me ha sucedido esto a mí?», estas víctimas terminan por sentirse culpables ellas también; y, como nunca hay respuesta, se aíslan para entrar poco a poco en un proceso de regresión. La manera estereotipada de la intervención del sistema penal actúa tanto respecto de la «víctima» como del «delincuente». Esto es, todo el mundo es tratado de la misma manera. Se supone que todas las víctimas tienen las mismas reacciones, las mismas necesidades. El sistema no tiene en cuenta a las personas en su singularidad. Operando de manera abstracta, causa daño a quienes se supone que debía proteger”. (Hulsman, 1984, pág)

En la experiencia restaurativa, participan víctima y victimario. Se tiene la visión de lograr la reconstrucción de las relaciones entre las partes. El enfoque ya no está en la infracción y en el agresor, sino en la toma de conciencia sobre el daño ocasionado y sus consecuencias, sobre la responsabilidad y la verdad, sobre la consideración y reparación integral de la víctima.

En el sentido restaurativo víctima y victimario trabajan en el reconocimiento mutuo, en su restauración y reintegración al servicio de la comunidad para reparar los lazos sociales vulnerados con el delito.

Un enfoque restaurativo llevado a la práctica debe comprender estos elementos:

1 *La ofensa no define a la persona. Esta constituye fundamentalmente un daño al otro y a las relaciones, pero existen posibilidades de reparación.*

2 *Un enfoque restaurativo se centra en el presente, apunta al futuro y retoma el pasado constructivamente.*

4 *Los procesos son más exitosos en la medida en que involucren activamente y en el mayor grado posible a quienes han sido afectados por la situación.*

3 *El delito o la ofensa también constituyen una oportunidad de aprendizaje y desarrollo social.*

5 *Se debe rescatar la dignidad de cada ser y reafirmar los valores existentes en la comunidad y en cada una de las personas que la componen, reprochando la ofensa y el delito, la cual es una conducta inaceptable.*

Todo enfoque restaurativo llevado a la práctica debe tener orientación pedagógica y apreciativa, enmarcada en los derechos humanos. (Carrasquilla, 2016)

Para algunos autores la justicia restaurativa puede complementar los vacíos percibidos en el derecho penal tradicional, porque aporta una mirada más completa y hace llamados importantes sobre el compromiso del agresor y quehacer con la víctima.

Ejercer la autoridad con una mirada restaurativa es entender qué fue lo que sucedió con el adolescente y retransmitirle de una manera positiva a un hecho que es negativo para él. Es demostrarle que lo que hizo está mal, que afectó a la sociedad y que tiene que recapacitar. Por tanto, hacer un trabajo restaurativo de valores y principios es fundamental para que cuando se integre a la comunidad no lo repita. Juez de Conocimiento SRPA. (ICBF 2020)

Aunque en general hay poca información sobre lo implementado y escasa evaluación de los cambios que esta justicia brinda, los principios y valores que suscita

proporcionan prácticas colectivas basadas en el respeto, el diálogo y la búsqueda de reparación, reconciliación y perdón, haciendo un aporte importante a la construcción del tejido social.

Cuando las prácticas de la justicia penal involucran solamente a una de las partes interesadas, como en el caso de la compensación financiera dada por el gobierno a las víctimas o un trabajo de servicio comunitario significativo asignado a los agresores, al procedimiento solamente se le puede llamar parcialmente restaurativo. Cuando un procedimiento como la mediación víctima agresor incluye a dos de las principales partes interesadas, pero excluye a sus comunidades afectivas, el procedimiento es principalmente restaurativo. Solamente cuando todas estas tres principales partes interesadas están involucradas activamente, como en las reuniones o círculos, éste es un procedimiento completamente restaurativo. (Carrasquilla, 2021).

Fuente: Definiendo lo restaurativo. Instituto internacional de prácticas restaurativas

Para mayor información:

Documentos de coordinación y articulación del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes

<https://www.politicacriminal.gov.co/Instancias/Sistema-Nacional-de-Coordinaci%C3%B3n-de-Responsabilidad-Penal-para-Adolescentes/Documentos-SNCRPA>

BIBLIOGRAFÍA

Rama Judicial Republica de Colombia. Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/portal-ninos-y-ninas/sistema-de-responsabilidad-penal-para-adolescentes>

Política Criminal. Consejo Superior de Política Criminal. Conformación del SNCRPA.

<https://www.politicacriminal.gov.co/Instancias/Sistema-Nacional-de-Coordinaci%C3%B3n-de-Responsabilidad-Penal-para-Adolescentes/Composici%C3%B3n-SNCRPA>

ICBF. (septiembre, 2020). Modalidades de atención para el cumplimiento de las sanciones no privativas de la libertad. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/portafolio_de_servicios_de_las_modalidades_de_atencion_para_el_cumplimiento_de_sanciones_no_privativas_de_la_libertad_-_srpa.pdf

Vázquez, O. (2015) Manual de Herramientas en Prácticas y Justicia Restaurativa. Observatorio Internacional de Justicia Juvenil. Colombia.

<https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/41843-manual-herramientas-practicas-y-justicia-restaurativa-colombia>

Hulsman, L. (1984) Sistema Penal y Seguridad Ciudadana: Hacia una Alternativa. Barcelona, España: Editorial Ariel S.A

<https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/01/doctrina40563.pdf>

Carrasquilla, Tomás. ICBF (2016) Un esbozo al enfoque restaurativo. Gaceta Ser Restaurativo. Edición 1.

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/Ser-Restaurativo_Gaceta_N1.pdf

Carrasquilla, Tomás. ICBF (junio, 2021) Plan de Capacitación Justicia Restaurativa. Edición 1

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/icbf_-_plan_de_capacitacion_formacion_a_formadores_justicia_restaurativa_icbf.pdf

PIENSA DIFERENTE, ACTÚA INTELIGENTE: LA CLAVE DEL ÉXITO EN UN MUNDO LLENO DE INFORMACIÓN

Palabras clave: pensamiento crítico, desinformación, noticias falsas, alfabetización mediática y alfabetización, aprendizaje basado en competencias, lectura lateral, competencias digitales, educación para la ciudadanía

En la actualidad, estamos inmersos en una era digital donde el acceso a la información es prácticamente ilimitado. Sin embargo, con esta abundancia de datos surge un reto significativo: saber cómo manejar, filtrar y analizar adecuadamente lo que consumimos. A menudo, los individuos caen en la trampa de la desinformación, que se expande con facilidad a través de las redes sociales y otros medios digitales.

Para combatir esto, es esencial desarrollar habilidades críticas que permitan no solo consumir la información de manera consciente, sino también tomar decisiones acertadas frente a ella.

Un reciente estudio de Valverde-Berrocó et al. (2022) resalta que la desinformación entorpece la capacidad de los ciudadanos para formarse opiniones informadas, lo que constituye una amenaza directa para los sistemas democráticos. La exposición a noticias falsas y manipulaciones deliberadas afecta profundamente la capacidad de tomar decisiones conscientes. En este contexto, las habilidades de alfabetización mediática e informacional emergen como herramientas esenciales para enfrentar este desafío. Asimismo, el desarrollo del pensamiento crítico se destaca como una de las estrategias más poderosas para contrarrestar estos efectos negativos.

De acuerdo con Al-Zou'bi (2020), los estudiantes que reciben formación en alfabetización mediática y pensamiento crítico son significativamente más capaces de distinguir contenido ofensivo y de interpretar mensajes ambiguos en las redes sociales. Esto subraya la importancia de enseñar pensamiento crítico no solo para analizar contenido, sino también para tomar decisiones informadas en un entorno sobresaturado de información.

El Pensamiento Crítico como Herramienta Esencial

El pensamiento crítico, definido como la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar información de manera objetiva, es fundamental en un mundo donde la cantidad de contenido disponible puede resultar abrumadora. Los individuos necesitan ser capaces de discernir entre fuentes confiables y aquellas que no lo son. Valverde-Berrocó et al. (2022) destacan cómo la alfabetización mediática proporciona a los estudiantes las competencias necesarias para evaluar la calidad de la información y participar activamente en la construcción de conocimiento. Sin estas habilidades, las

personas pueden convertirse en consumidores pasivos de información, vulnerables a la manipulación.

Selber (2004) introduce el concepto de “multialfabetización”, que plantea un enfoque holístico para entender las múltiples capas de información en el entorno digital. Este concepto abarca desde la alfabetización en datos hasta la alfabetización informacional, y su propósito es capacitar a las personas para que no solo consuman contenido de manera crítica, sino que también lo produzcan y lo compartan de manera responsable.

Aquellos ciudadanos que han desarrollado estas competencias no solo se destacan por su capacidad de analizar los medios, sino también por su habilidad para tomar decisiones de manera acertada frente a la información. Esto incluye leer más allá de los titulares, comprender las intenciones detrás de los mensajes y evaluar la credibilidad de las fuentes. Según Weiss et al. (2020), la alfabetización informacional capacita a las personas para manejar eficazmente la sobrecarga de información y

evitar caer en la trampa de la desinformación o la manipulación emocional.

Este reto no es exclusivo de un país o región; es un fenómeno global. El informe de la Comisión Europea (2018) subraya la urgencia de mejorar las habilidades de los ciudadanos para identificar y contrarrestar la desinformación. El informe también destaca que la mejor estrategia para combatir este problema es promover la alfabetización mediática e informacional, una combinación clave de competencias que permite a los individuos participar activamente en la sociedad y tomar decisiones más informadas. Este enfoque no solo busca evitar la desinformación, sino también empoderar a los ciudadanos con el conocimiento necesario para discernir la realidad en un entorno donde la manipulación es cada vez más común.

Además, Wardle y Derakhshan (2017) introducen el concepto de “malinformación”, es decir, información que, aunque basada en hechos reales, se presenta de manera sesgada o manipuladora. Este tipo de desinformación es especialmente perjudicial, ya que es más difícil de detectar y puede

tener graves consecuencias en la opinión pública. En este sentido, la alfabetización mediática no solo debe enseñar a distinguir entre lo verdadero y lo falso, sino también a identificar sesgos y manipulaciones en los medios.

Estrategias Educativas para Combatir la Desinformación

El desarrollo de enfoques educativos efectivos es crucial para empoderar a los ciudadanos frente a la desinformación. Valverde-Berrocoso et al. (2022) identificaron tres enfoques pedagógicos clave: estrategias basadas en competencias, enfoques centrados en contenidos y educación para la ciudadanía. Estos enfoques no solo buscan dotar a los estudiantes de habilidades técnicas, sino también de una conciencia crítica sobre cómo la información se produce, distribuye y consume.

Una de las estrategias más efectivas es el uso de talleres orientados al desarrollo del pensamiento crítico y a la co-construcción de conocimiento. Al participar en actividades que les permiten analizar

BLOG

El Sesgo Cognitivo y su Relación con la Alfabetización Mediática Informacional (AMI) en Colombia

Este artículo presenta un panorama basado en la literatura académica y observaciones de la sociedad actual, defendiendo la concepción del conocimiento como un saber-actuar-manejar en constante interacción con el entorno.

Visítanos Aquí

<https://www.fundacionconvivencia.org/post/el-sesgo-cognitivo-y-su-relacion-con-la-alfabetizacion-mediatica-informacional-ami-en-colombia>

22

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

23

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

críticamente la información y producir sus propios contenidos, los estudiantes desarrollan una comprensión más profunda del proceso informativo, lo que los hace menos propensos a caer en la desinformación (Melki, 2015).

Otra estrategia mencionada en la revisión de Valverde-Berrocso et al. (2022) es la lectura lateral. Esta técnica consiste en verificar la información a través de múltiples fuentes antes de aceptar su veracidad, y es particularmente útil para combatir la desinformación en línea. Al enseñar a los estudiantes a leer lateralmente, se les dota de herramientas para navegar de manera más efectiva en el entorno digital.

La necesidad de desarrollar estas habilidades es aún más urgente en un entorno digital saturado de información. Según Schultz (2019), la cantidad de contenido que se publica cada minuto en plataformas como Facebook, Instagram y Twitter es asombrosa. Este flujo constante facilita la propagación de noticias falsas, rumores y desinformación, lo que hace cada vez más difícil para los usuarios distinguir entre lo verdadero y lo falso.

24

El Rol de los Valores Democráticos en la Alfabetización Mediática

Más allá de enseñar habilidades técnicas, la alfabetización mediática también promueve valores democráticos. Esto incluye la capacidad de reconocer y desafiar los sesgos en los medios, así como la responsabilidad de producir y compartir información de manera ética. Según Valverde-Berrocso et al. (2022), los programas educativos que incluyen la alfabetización mediática son fundamentales para combatir la desinformación y fomentar una sociedad más informada y participativa.

Pensar de manera diferente y actuar con claridad de pensamiento en un mundo lleno de información es esencial para la supervivencia en la era digital. Las investigaciones recientes destacan la importancia de la alfabetización mediática, informacional y digital como herramientas clave para empoderar a los ciudadanos en la lucha contra la desinformación. A medida que avanzamos en esta nueva era de la información, la educación debe desempeñar un papel central en la formación de ciudadanos críticos y conscientes.

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

25 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

GUÍA RÁPIDA PARA FOMENTAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN CASA

Evaluación de Fuentes:

Pasos para Verificar la Credibilidad:

- Verificar el autor y la fuente.
- Comparar con otras fuentes confiables.
- Evaluar si la información está actualizada.

Cuestionamiento Activo:

Preguntas que Promuevan el Pensamiento Crítico:

- ¿Por qué crees que esto es cierto?
- ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
- ¿Qué otra perspectiva podríamos considerar?

Modelado de Pensamiento Crítico:

Ejemplos de Conductas que los Padres Pueden Mostrar:

- Discutir decisiones familiares importantes con argumentos y evidencia.
- Mostrar cómo investigar y analizar antes de tomar una decisión.

Fomentar la Reflexión:

Actividades para la Reflexión en Familia:

- Reflexionar sobre una noticia o evento reciente y discutir en familia.
- Realizar ejercicios de "pro y contra" sobre un tema relevante.

Promoción de la Autonomía:

Estrategias para Desarrollar la Autonomía:

- Permitir a los hijos tomar decisiones cotidianas y discutir sus razones.
- Ofrecer apoyo sin resolver problemas por ellos, guiándolos en el proceso de análisis.

BIBLIOGRAFÍA

Al-Zou'bi, R. (2020). The impact of media and information literacy on acquiring the critical thinking skill by the educational faculty's students. *Thinking Skills and Creativity*, 35, 100782. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100782>

Auberry, K. (2018). Increasing students' ability to identify fake news through information literacy education and content management systems. *The Reference Librarian*, 59(4), 179-187. <https://doi.org/10.1080/02763877.2018.1489935>

Comisión Europea. (2018). *Action Plan against Disinformation*. EEAS - European External Action Service. <https://bit.ly/3wuVw86>

Gómez-García, S., & Carrillo-Vera, J. A. (2020). El discurso de los newsgames frente a las noticias falsas y la desinformación: Cultura mediática y alfabetización digital. *Prisma Social*, 30, 22-46. <https://bit.ly/3idn8dT>

Melki, J. (2015). Guiding digital and media literacy development in arab curricula through understanding media uses of arab youth. *The Journal of Media Literacy Education*, 6(3), 14-28. <https://doi.org/10.1177/0002764219869406>

Mihailidis, P., & Viotty, S. (2017). Spreadable spectacle in digital culture: Civic expression, fake news, and the role of media literacies in "post-fact" society. *American Behavioral Scientist*, 61(4), 441-454. <https://doi.org/10.1177/0002764217701217>

Schultz, J. (2019). How much data is created on the internet each day? *Micro Focus*. <https://blog.microfocus.com/how-much-data-is-created-on-the-internet-each-day/>

Selber, S. A. (2004). *Multiliteracies for a digital age*. Southern Illinois University Press.

Valverde-Berrocso, J., González-Fernández, A., & Acevedo-Borrega, J. (2022). Disinformation and multiliteracy: A systematic review of the literature. *Comunicar*, 70(1), 93-105. <https://doi.org/10.3916/C70-2022-08>

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*. Council of Europe. <https://bit.ly/2V9xscy>

Weiss, A. P., Alwan, A., Garcia, E. P., & Garcia, J. (2020). Surveying fake news: Assessing university faculty's fragmented definition of fake news and its impact on teaching critical thinking. *International Journal for Educational Integrity*, 16(1), 1-30. <https://doi.org/10.1007/s40979-019-0049-x>

FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y FAMILIAR A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL

Palabras clave: Personalidad, Educación Sexual, juventud, Interacción Virtual.

Conversación con Mauricio Guerrero
Villalba

Transcripción editada

**Marilyn González
Reyes**

Directora de comunicaciones de la Fundación Convivencia - Centro de investigación educativa. Comunicadora y periodista de la Universidad Central. comunicaciones@fundacionconvivencia.org

**Marilyn González
Reyes:** *bueno, bienvenidos a este espacio que propicia la Fundación Convivencia Centro de Investigación Educativa. Hoy tenemos el placer de contar con Mauricio Guerrero Villalba. Él es licenciado en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional, es psicólogo de la Universidad Nacional, Magíster en Educación de la Universidad Santo Tomás y Especialista en Docencia Universitaria de la Universidad del Bosque. Se ha desempeñado como director de la Fundación Argos*

PODCAST

¿CÓMO FUNCIONA EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN
DE AGRESIÓN Y ACOSO ESCOLAR?

Mauricio Guerrero Villalba

Psicólogo de la Universidad Nacional y Especialista en Docencia Universitaria de la Universidad del Bosque. Director de la Fundación Argos Panoptes y Orientador Escolar en la Secretaría Distrital de Educación.

Panoptes y actualmente es orientador escolar de la Secretaría Distrital de Educación. Mauricio, gracias por estar con nosotros.

Mauricio Guerrero Villalba: Marilyn, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Muchas gracias, de verdad.

Marilyn: *¿en qué colegio estás trabajando, Mauricio?*

Mauricio: actualmente estoy en la Escuela Nacional de Comercio. Llegué este año y duré 14 años en el colegio La Merced.

Marilyn: *Hoy vamos a profundizar sobre un tema que es fundamental. Cómo influyen las emociones en la convivencia escolar, pero también cómo influye en la convivencia familiar y cómo podemos mejorarlas juntos.*

Quiero invitar a las personas que nos acompañan a escribir en el chat. ¿Qué piensan sobre la siguiente frase? es una frase de hace mucho tiempo, pero siempre me ha causado curiosidad y es esta que dice, “he

aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo les hiciste sentir”, que es de Maya Angelou. ¿Sí la habías escuchado antes?

Mauricio: no, no la había escuchado, pero...

Marilyn: *¿qué piensas de esa frase?*

Mauricio: sí, la experiencia, el sentimiento es lo que uno siempre recuerda, el anclaje emocional está vinculado a la comida, a las personas, uno a veces siempre busca un alimento y finalmente uno descubre que fue por una emoción que le hicieron sentir cuando probó esa comida y es la emoción lo que te hace recordar muchas cosas, más que lo que le hayan dicho.

Marilyn: *Pareciera que todos entendiéramos que es una emoción, de hecho creo que en la historia más o menos hacia 1896 fue cuando se comenzó a trabajar un poco este tema de los sentimientos y de las emociones y hablaba Jung de tres dimensiones que eran cuando uno tenía agrado y desagrado, cuando uno tenía tensión y relajación y*

cuando uno tenía excitación y calma y él las vinculaba un poco con las emociones y pues a lo largo de allí se han desprendido otros conceptos con el tema de las emociones, pero explícanos un poco a nosotros qué es una emoción.

Mauricio: bueno. Básicamente la emoción es algo relativamente nuevo dentro del campo de la ciencia, no así en la filosofía y en otras corrientes, otras disciplinas, incluso ya los griegos planteaban el tema del ágape y de philia, para referirse específicamente al amor, pero la ciencia empieza a interesarse en las emociones después con William James. Básicamente una emoción es una experiencia psicológica que genera una reacción fisiológica y si lo vamos a definir digamos dentro de un marco teórico o científico sería eso, una experiencia psicológica que te genera una reacción fisiológica, experiencia mediada por algún estímulo y por tus propios sentidos, son los sentidos los que te dan esa percepción.

Marilyn: *Bien, dentro del campo que estamos analizando, ¿cómo definirías la emoción en el contexto educativo? Además, ¿qué consideraciones debemos tener en cuenta*

cuando hablamos de educar las emociones y la inteligencia emocional, conceptos que son relativamente recientes?

Mauricio: sí, en el campo educativo, por lo menos en nuestros países, en nuestro contexto es relativamente nuevo, esto es un movimiento por allá de los años 60, pero hasta ahora estamos como entrando en esa onda. Hay muchos currículos en los que todavía no llega toda la parte socioemocional, hasta ahora está empezando a entrar y donde ha llegado, sus maestros ya comienzan a darse cuenta que efectivamente ya lo intuían, ya lo notaban en su ejercicio diario, que pues la emoción mediaba casi que todos los aprendizajes.

La escuela se ha caracterizado por generar emociones. Desafortunadamente, emociones desagradables, ahorita se está poniendo de cara a propiciar, digamos, situaciones que orienten y que acerquen hacia la felicidad, pero finalmente la escuela era un lugar en el que crecimos y nos criamos donde se fomentaba la ira, la angustia, el estrés, todo derivado de la competencia, incluso la envidia, porque este lo logró y el profesor en ese ejercicio mediaba o ponía de ejemplo a alguien y decía, este lo logró,

usted no lo hizo. Y hoy en día la escuela se da cuenta que no, que tiene que empezar a hacer reconocimientos en públicos, hacer correcciones en privado y entra como todo este sentido y toda esta corriente teórica de las emociones a servir y estar a la orden de los educadores.

Marilyn: nosotros hemos revisado este tema dentro de la Fundación, en todo lo que realizamos en investigación, hemos encontrado que, por ejemplo, países como Estados Unidos y el Reino Unido ya tienen implementadas políticas educativas para desarrollar la inteligencia emocional en los niños, reconociendo que estas habilidades, se puede decir que son habilidades, son esenciales para su bienestar y su éxito futuro.

Hay teóricos recientes, como, por ejemplo, Mark Brackett, no sé si lo has escuchado. Él es digamos que el creador del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. Él creó un modelo que se llama el modelo RULER que integra reconocer,

entender, etiquetar, expresar y regular las emociones para mejorar el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes. Ese reconocer las emociones, tú dices que de alguna manera nosotros antes, bueno, digamos que es muy reciente, como tú bien lo dices, y aparece con todo este boom de Goleman, el tema de la inteligencia emocional y de las inteligencias múltiples. Bueno, y se lleva un poco a la escuela, se visibiliza un poco, porque no es que las emociones no hayan estado allí. Siempre han estado como tú lo manifiestas, solamente que no eran reconocidas como tal las emociones y siempre se ha aprendido más en el lado cognitivo, en el lado académico, que en el lado emocional. Pero eso ha cambiado. Realmente ahora vemos que estamos hablando de reconocer las emociones, pero también entenderlas y desarrollarlas.

¿Cómo se hace eso dentro de la escuela? ¿cómo lo hacen los padres de familia en la casa?

Mauricio: ok. Sí, sí, ahorita lo que tú mencionas, hay un grupo interesante, pues nos está llegando, que es toda esta corriente

BLOG

La Educación Estética: Un Camino Hacia el Bienestar Emocional, Cognitivo y Social

En un mundo cada vez más complejo y exigente, la búsqueda del bienestar integral de los estudiantes se ha convertido en una prioridad en los debates educativos. La educación estética, entendida como la enseñanza de las artes y la música, emerge como una herramienta poderosa no solo para desarrollar habilidades cognitivas y creativas, sino también para fomentar el bienestar emocional y social.

VISITA NUESTRO BLOG

Y descarga GRATIS GUÍA PARA PADRES Y EDUCADORES “Educación Estética en Acción”

<https://acortar.link/DinhVF> <https://acortar.link/DinhVF> <https://acortar.link/DinhVF>

<https://acortar.link/DinhVF>
<https://acortar.link/DinhVF>
<https://acortar.link/DinhVF>
<https://acortar.link/DinhVF>

Te invitamos a participar en nuestros talleres de ARTES, MÚSICA Y TEATRO para adolescentes

34

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

35

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

de Yale y de Mark Rickett. Hay un libro bien interesante que es *Permitido Sentir*. Es un libro de referencia bien interesante. Y lo que han logrado es como tratar de generar una escala donde yo pueda medir lo que enseñó a nivel emocional y evaluar también esos comportamientos y más que los comportamientos, las emociones.

En la escuela se está logrando, empieza a entrar, la clave ahí es la cabeza, el directivo, el rector es clave, la rectoría. O sea, hay que entrar por ahí. Si se llega por ahí, se llega a través del coordinador académico o de la coordinadora académica. Y se genera ese interés, eso va a estar en el currículo y de ahí para allá, si la cabeza lo tiene presente, toda la organización comienza a trabajarlo.

En los colegios donde se ha incorporado la enseñanza emocional en el currículo, los resultados han sido muy positivos. Ahora, todos los docentes y padres de familia cuentan con un espacio dedicado a trabajar y hablar sobre estos temas. Por ejemplo, se estableció que los primeros 10 minutos de cada clase se dediquen a

abordar aspectos emocionales, incluso en áreas como matemáticas y química. Esto permite que los profesores, quienes al principio veían este tema como ajeno a su materia, comiencen a integrarlo en su dinámica diaria. Esta estructura facilita la incorporación del enfoque emocional en el día a día del aula.

Marilyn: *Me parece muy curioso y este libro que tú mencionas de Permiso para Sentir de Mark Braket, él afirma allí que los padres y los profesores deben conocer sus sentimientos antes de enseñar a los niños, entonces, bueno, si tú dices que en las instituciones educativas se ve como competencia de los orientadores y un área que está aislada de los procesos que son académicos entonces el de Física, el de Matemáticas no tiene digamos que la relación con ese tema emocional que realmente no debería ser así. Cómo ves tú, qué acciones concretas pueden tenerse dentro de la escuela para que sea un compromiso de todos.*

Mauricio: sí, totalmente de acuerdo y obviamente nosotros pues partimos de una historia personal, estamos moldeados

por el programa que nos dejaron de los cero a los siete. Yo soy convencido de eso, convencido desde la experiencia, desde la atención en consulta individual, de dialogar con pacientes en los colegios también, de hablar con los chicos, con los papás. La historia personal es un programa que es muy difícil para nosotros, es un programa que nos marca, nos marca para toda la vida y casi que el ejercicio de la educación e incluso de la terapia es tratar de salir de esos guiones y de esos programas que nos metieron en la infancia, entonces tienes toda la razón cuando un maestro del área que sea dice bueno yo me tengo que poner a hablar de emociones y enseñar una serie de estrategias, pues él mira su repertorio y dice primero pues a mí no me enseñaron eso en la universidad y segundo, mira su historia familiar y dice tampoco cuento con eso, entonces es un tema bien interesante, bien complejo, uno de los mecanismos que se ha propuesto es tratar de introducir en los currículos de formación de los profes materias o áreas de autoconocimiento, de terapia, no tenerle miedo a esa palabra y casi que la escuela también dice no, la terapia no tiene cabida en la escuela.

Hay un autor chileno, un psiquiatra Claudio Naranjo, que falleció creo que el año pasado. Él era convencido de que la terapia tenía un lugar en la vida en la escuela y que era a partir de la terapia que podíamos generar una nueva educación que nos ayudara a sanar, es decir, debemos comenzar por los maestros a sanarnos y trabajar con los maestros para que se reconozcan, para que descubran que el individuo de manera inconsciente trata de hablar de afecto, de amor y cuando hace un ejercicio profundo se da cuenta que se odia a sí mismo y es un odio porque quizás desde su infancia, un papá o una mamá le genera eso sin saberlo porque a su vez ese papá y esa mamá pues fueron productos de su propia historia, entonces casi que ese ejercicio de autoconocimiento sería bien interesante ponerlo en los currículos de las formaciones en licenciatura y no tenerle miedo a que en la escuela haya terapia en todo el sentido grande de la palabra.

Marilyn: *Un poco en ese tema del autoconocimiento. ¿qué implica ese autoconocerse?*

36

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

37 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

Mauricio: es lo que llaman el viaje interior, lo que llaman la iniciación, le llaman algunos el viaje interior, lo puedes hacer a través de cualquier mecanismo a través de un psicólogo, alguien que ya lo ha hecho, alguien que lo maneje. Hay gente ahorita que lo está trabajando a través de guías espirituales, pero hablar de lo espiritual también es otra palabrita bastante extraña en la escuela y sobre todo en el contexto científico, pero es un camino que también en este siglo XXI está tomando mucha fuerza. Alguien decía que el siglo XXI tendría que ser espiritual o si no, no sería y está siendo espiritual, está siendo emocional entonces vamos como en esa onda.

Hacer ese autoconocimiento es difícil porque es doloroso, tú te vas a encontrar con cosas que no sabías que tenías, es sortear un poco de barreras y encontrarte con cosas como la que te digo que es dolorosa y descubrir que te juzgas a ti mismo o que te odias o que te rechazas entonces uno dice, pero ¿cómo una persona se puede rechazar? sí, ni siquiera lo sabía o hay personas que lo saben, es así, yo tal vez no creo en mí o no sé y en el viaje

interior te das cuenta de que tienes una serie de programas y de guiones que te dejaron y estás tratando de luchar para, digamos, trabajar emociones y todavía no has reparado lo tuyo.

Marilyn: y ese, el mismo caso sería tanto para padres como para docentes habría que tener una primera parte de autoconocimiento.

Mauricio: sí, total. En el colegio La Merced tuvimos unas experiencias muy interesantes porque teníamos muchísimos casos y todo el foco estaba puesto en los niños, en las chicas cuando nos dimos cuenta.

Luego dijimos no, vamos a mirar el adulto porque es que ya aquí hay niñas de 6, 7 años, es una carga demasiado grande para alguien que tiene 7 años y que no ha vivido y empiezan a mirar en los papás y claro, es un tema que la carga la traía el papá, a veces también el profe y empezamos a hacer ejercicios, reuniones, echando manos de todos lados de cosas, digamos aceptadas científicamente y otras que están fuera de la ciencia pero que son fenomenológicas, son actos teatrales muy interesantes que ayudan a que las personas

como que logren identificar por qué están teniendo una emoción, cómo se vinculan con mamá, cómo se vinculan con papá. Alguna vez un padre de familia me decía tenía guardado un gran reproche contra mi mamá y yo creía que era mi favorita, o sea, como más que a mi papá y le surgió una cosa ahí de un reproche que estaba guardado, entonces sí, es bien interesante, es muy útil, te ahorra muchísimo camino en el ejercicio pedagógico aporta muchísimo en la convivencia escolar o sea, disuelve una serie de conflictos porque se presentan pequeños conflictos que uno dice el motivo de conflicto no debería haber generado esa respuesta y claro, estás manifestando un síntoma de algo más profundo que ninguna de las partes conocía.

Marilyn: ¿cuáles crees que son las señales de alerta que deberían los padres identificar y pues los docentes también sobre posibles problemas emocionales que tengan los niños?

Mauricio: ok, hay varias pistas, hay varias señales, hay varios comportamientos. Encontramos uno muy interesante y son los colores del cabello, cuando a una chica en

BLOG

La Dimensión Emocional en la Comunidad Educativa: Clave para la Convivencia Escolar

En la actualidad, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia enfatiza la importancia de la dimensión emocional en toda la comunidad educativa, abarcando a padres de familia, estudiantes y docentes. Esta dimensión emocional se centra en los procesos emocionales, tanto conscientes como inconscientes, que influyen en la vida de todos los miembros de la comunidad educativa y en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Visítanos Aquí

<https://www.fundacionconvivencia.org/post/la-dimensi%C3%B3n-emocional-en-la-comunidad-educativa-clave-para-la-convivencia-escolar>

38

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

39

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

menos de dos semanas, tres semanas, le ves el cambio en el color del cabello, era muy notorio porque pues resaltaba y en menos de seis meses tenía tres o cuatro cambios de color y colores bien bonitos, o sea, llamativos conservadoramente no aceptados, ¿no? o sea, en nuestra formación no diría ese pelo rojo, ese pelo verde, amarillo, morado pero son colores llamativos y ese continuo cambio del color del cabello nos empezó a dar pistas de que algo estaba pasando. Lo sacamos como una hipótesis entre los compañeros orientadores y dijimos, vamos a empezar a llamar chicas que han cambiado el color del cabello, no porque esté pintado, sino porque notemos que lo ha cambiado en menos de dos o tres meses. Empezamos a hacerlo con chicas de noveno, décimo, once y efectivamente casi el 90% de las que lo hacían tenían cutting silencioso, no se lo han dicho a nadie, nadie lo ha identificado, tenían ideas de muerte y tenían una relación de ausencia con la figura materna o generalmente era con figura paterna, con papá, no quiero decir que de pronto si alguien se tinturó entonces es una señal de alerta, no. Quiero decir, si en menos de

seis meses has cambiado tu cabello más de tres o cuatro veces es un indicador de que no estás conforme contigo, algo está pasando y esa es una clave muy notoria que obviamente resalta.

Otra señal de alerta es la comida. En estratos socioeconómicos altos, como los estratos tres, cuatro y cinco, es común observar que los jóvenes rechazan la comida y muestran signos de ideación suicida. En contraste, en estratos bajos (estrato uno y dos), la falta de comida no es un problema y los casos de rechazo alimentario y de autolesiones son mínimos. En estos estratos, los jóvenes suelen estar más enfocados en la auto-protección y enfrentan más violencia, lo que reduce la preocupación por el suicidio. Además, indicadores como problemas de sueño, malestares físicos y aislamiento social pueden señalar problemas emocionales o psicológicos.

Marilyn: una pista que se puede visualizar tanto en la escuela como en la casa ¿cierto? todas las pistas que nos has dado.

Mauricio: Sí, sí casi que uno los identifica más en la escuela porque pasa uno más tiempo con ellos que a veces los papás. Yo los entiendo porque pues están trabajando, están ocupados. Hay estudiantes que me dicen yo me veo con mi mamá o mi papá el sábado y les pregunto: ¿vives con ellos? sí, sí, pero trabajan. Cuando ellos llegan el chico o la chica está durmiendo y en la mañana no se ven, o sea, en la semana o de pronto se encuentran, hablan, pero es mínimo, es de pasada.

Marilyn: eso también influye en todo el tema emocional.

Mauricio: sí, sí, tiene mucho que ver, sobre todo con los rasgos de personalidad. Hay chicos que ese estilo de vida parece que no los afecta y hay otros chicos que a pesar de que están con mamá, con papá, mamá trabaja, papá trabaja, están pendientes, se ven a diario, hablan, comparan, aparecen cosas como días de muerte, cutting, pues es ahí relativo, no se puede tampoco digamos generalizar y decir tal comportamiento de tal chico es por ausencia de papá o porque los papás no

están presentes porque hay chicos que viven esa situación y funcionan muy bien y al contrario, hay niños que cuentan con la atención de todos: la abuela, la madre y aun así, algo no está funcionando.

Marilyn: o sea no es un condicionante que estén o no estén, ¿sí?, es relativo, es más como la relación que el tiempo que se va a pasar.

Mauricio: exactamente, el vínculo, la calidad del vínculo.

Marilyn: Vamos a centrarnos un poco en estos aspectos emocionales que se integran con el tema del desarrollo humano y la prevención en el contexto educativo como mencionamos anteriormente, la educación no solo debe preparar a los estudiantes para los desafíos académicos sino también enfrentarlos para temas como por ejemplo, la resiliencia y el bienestar emocional, en este contexto quisiéramos preguntarte cómo pueden los padres y docentes integrar de manera efectiva los aspectos emocionales y cognitivos en el proceso educativo para fomentar el desarrollo humano de los

40

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

41

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

estudiantes y qué estrategias prácticas se pueden emplear para asegurar que las emociones de los estudiantes se consideren en su aprendizaje diario, que no estén como allí ocultas, que sea un trabajo que se hace en todas las disciplinas y las áreas que ven.

Mauricio: ok, lo primero, clave que tenga uno el apoyo del directivo, es decir, que la propuesta se integre al currículo, una vez integrado al currículo que los padres asistan a lo que organiza el colegio, es decir, la escuela de padres o la escuela de formación de padres es muy útil porque es un espacio donde el padre se acerca, conoce, descubre cosas de su hijo que no sabía que existía. Promover más escuelas de formación a papás o la escuela de padres que llaman y hacer una evaluación o una retroalimentación de procesos sociales y emocionales. Esa retroalimentación la haría en el curso bien el profesor, el director de curso si se siente en capacidad, sí tiene la habilidad, si no, estaría a cargo del orientador y esa retroalimentación se hace con el chico, con el papá y el maestro o el orientador. Para esa retroalimentación puedes usar cualquier formato, cualquier modelo, una entrevista simple, un

formato súper estandarizado como los que proponen nuestros amigos de Yale que es clasificar y sacaron todo en la escala de medición de la educación emocional o lo que te digo simplemente encontrarnos, reunirnos, hacer una entrevista: cómo te has sentido, qué ha pasado, qué has aprendido, cómo has aprendido a manejar esto. Hay que hacer retroalimentación, evaluación y si no el proceso se pierde, entonces incluirlo en el currículo, asistir a las escuelas de padres y hacer una retroalimentación en conjunto, esas serían como tres cosas fundamentales para que tenga éxito.

Marilyn: *Me gustaría saber si conoces alguna experiencia relevante en la que la perspectiva del rector haya influido significativamente en la implementación de políticas o prácticas relacionadas con la integración de la inteligencia emocional dentro del currículo o las actividades escolares. Conoces algunos ejemplos meritorios y satisfactorios en los que se haya logrado desarrollar estos componentes.*

Mauricio: sí, conozco la experiencia del colegio La Merced. Debido a una serie de situaciones bastante duras, se hizo nece-

sario ajustar el currículo para incluir lo emocional, y es una experiencia que sigue desarrollándose de manera muy interesante. Por ejemplo, el maestro de educación física comenzó a implementar prácticas de yoga, mindfulness y meditación, lo cual no se veía antes en la escuela. Ahora, puedes ver el patio lleno de colchonetas, con los estudiantes realizando sus ejercicios. Además, se incorporó un proyecto con animales como una forma de terapia. Inicialmente, había patos, luego conejos, y finalmente gallinas, que se integraron al currículo. Los maestros empezaron a llevar a sus clases hasta las gallinas y el maestro de artes organizó actividades para pintar a los animales. Este enfoque provocó un cambio notable, donde se empezó a observar una apertura y un cambio en la comunidad escolar. También se incorporó un aspecto ecológico, con el uso de pacas digestoras para aprovechar los residuos orgánicos. No solo se trataba de transformar la basura en abono, sino de utilizarlo como una metáfora para transformar los residuos emocionales en algo que beneficie las relaciones. Es una experiencia realmente bonita e interesante, donde to-

dos se pusieron de acuerdo y orientaron la intervención de manera efectiva.

Marilyn: *y en el caso específico de un maestro de matemáticas, ¿cómo llevaría a la práctica esas ideas? Digamos que el tema del compostaje o el reciclaje podría ser más aplicable a áreas específicas, pero en el contexto de las áreas académicas, ¿cómo se podría implementar esta experiencia?*

Mauricio: Ok, como te contaba, al haber incorporado esto al currículo, se ajustaron los bloques de tiempo y los coordinadores académicos añadieron 10 minutos a cada clase para que el maestro no sintiera que perdía contenido. En esos 10 minutos, se les proporcionan guías a los profesores de matemáticas, sociales y otras áreas, con recursos sobre habilidades sociales, comunicación asertiva y acción restaurativa. Al principio, puede haber resistencias, pero los maestros se van involucrando más a medida que usan las guías, como la lectura de cuentos terapéuticos, que a menudo resuenan con ellos y los estudiantes. Esto demuestra que, incluso si el rector no está completamente alineado, un maestro

puede implementar prácticas simples en el aula, como aprenderse los nombres de los estudiantes. Un profesor que tuve en la universidad siempre nos llamaba por nuestros nombres, no por nuestros apellidos y eso generaba un gran sentido de reconocimiento y pertenencia. Es un gesto simple pero significativo que puede tener un gran impacto y es una manera efectiva de conectar con los estudiantes, independientemente de las herramientas o recursos adicionales disponibles.

Marilyn: *¿qué resultados ha habido con esta aplicación?*

Mauricio: bueno, nosotros tenemos un sistema epidemiológico que se llama el registro del sistema de alertas, en donde uno va registrando los reportes de los motivos de remisión. Las estadísticas bajaron, bajaron notablemente. Era un colegio priorizado, creo que era el colegio que más reportes al sistema de alertas tenía. Después de eso, las estadísticas comenzaron a bajar. El equipo seguía igual, o sea, los mismos ocho orientadores. Bueno, bajó porque de pronto ya no reportaban, no lo mismo. Atendiendo los mismos ciclos,

los ocho. Y pues en un trabajo en equipo bien interesante, donde decíamos, bueno, seguimos reportando, sí, ¿cuántos casos se han remitido? Y empiezas a ver los datos, las cifras y te das cuenta que el dato no te miente. Los motivos de remisión bajan... Relaciones entre docentes y estudiantes mejoraron. Entre los mismos docentes también hubo mejoría.

Marilyn: *ah, qué bueno. Digamos que, bueno, has hablado mucho del tema de la escuela, pero, ¿cómo poder ayudarles a los padres de familia?*

Mauricio: ok. Básicamente, yo con los papás cuando trabajo les recomiendo que hagan una revisión de su propia experiencia parental. Les sugiero que examinen cómo fue su relación con sus propios padres. Es fundamental comenzar por ahí. Por ejemplo, alguien que no tuvo padre o madre en el sentido de vínculo, puede encontrar muy difícil establecer una relación paternal. La relación que un padre hombre establece con su hija a menudo refleja lo que fue su relación con su propia madre. Por lo tanto, si eres hombre y tienes una hija, revisa tu relación con ella como una pista

44

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

45

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

sobre cómo fue tu relación con tu mamá. De manera similar, una mujer puede tener dificultades para mantener una relación de pareja si no tuvo una figura paterna significativa. Tener un padre no siempre significa haberlo tenido físicamente, sino haber desarrollado un vínculo con alguien que haya ejercido esa función paterna. Si para ti tu papá fue tu tío y eres felizmente casada, eso cumple la función paterna. Sin embargo, si careciste de esa figura o viviste experiencias dolorosas con tu papá, es necesario reparar esas heridas para mejorar la relación con tus hijos y evitar que repitan la misma historia. El ejercicio es mirar hacia atrás y buscar ayuda si es necesario.

Marilyn: *Nos han hecho algunas preguntas a través de YouTube.*

¿Cómo impactan las emociones el rendimiento académico y social de los estudiantes en el aula?

Mauricio: sí, el aula refleja lo que ocurre tanto en el hogar como en el entorno más amplio. Las emociones que

experimento en casa están influenciadas por el triángulo que forman mamá, papá y yo como hijo. Es mamá quien media la relación con papá, y esa dinámica familiar se reproduce en el aula. En este contexto, el maestro actúa como mediador de las relaciones que establezco con los demás y con la materia que enseña. No es sorprendente que, si tengo empatía y una buena conexión con mi profesor, aunque no entienda del todo la materia, me sienta motivado a asistir, participar y cumplir con las tareas. Por el contrario, si falta esa empatía, aunque la materia sea sencilla, es probable que mi rendimiento disminuya.

La empatía que se desarrolla en el aula está profundamente ligada a las experiencias de la infancia; el maestro puede, sin saberlo, proyectar comportamientos o actitudes que no son realmente suyos, sino que reflejan historias previas. Esto es algo que trabajo con los estudiantes cuando mencionan que un profesor les cae mal; a menudo, descubren que el problema no es el profesor en sí, sino que este les recuerda a figuras del pasado. El malestar, entonces, no es con el docente, sino con una historia personal no resuelta.

En definitiva, las emociones tienen un impacto significativo en el rendimiento académico. Aunque no dispongo de investigaciones distritales específicas sobre este tema, sería muy interesante estudiar y medir la relación entre rendimiento y emoción. Desde un punto de vista teórico, está claro que la emoción influye enormemente en el rendimiento.

Marilyn: *pero, lo que me doy cuenta con lo que hemos conversado es que este tema está muy crudo en la escuela y pues en la familia también.*

Mauricio: sí, estamos muy quedados. Uno se da cuenta, por ejemplo, cuando celebramos un segundo puesto en una copa de fútbol y aparecen como cuarenta riñas y cinco o seis personas fallecidas. Te das cuenta de cómo, al moverte por la calle, en el transporte público o en el día a día, hay una sensación de enojo colectivo, una manera de responder siempre con ira y agresividad. Muchos papás llegan a la escuela enojados y los maestros, también a veces en burnout, responden con irritación. Creo que es muy

necesario hacer una pausa curricular, sentarnos y tener encuentros de sanación y terapia. Claudio Naranjo proponía un taller, el SAT, dirigido exclusivamente a profesores, que era un retiro intensivo de tres días. Tomar un modelo como ese y adaptarlo para la Secretaría de Educación, trabajándolo con papás y profesores, sería muy beneficioso. Hay un malestar cultural del que hablaba Freud y es importante abordarlo.

Marilyn: *pienso que, de alguna manera, cuando uno ha estudiado una licenciatura o algún tipo de estudios en el área educativa, se da cuenta de que este tema es absolutamente nulo. No existe dentro del currículo, ni para los docentes en ninguna de sus licenciaturas, maestrías o doctorados. No hay una parte que se dedique a la inteligencia emocional, a menos que esa sea específicamente el área que se va a tratar. En el resto de las áreas, un licenciado en matemática, física, química, etc., nunca tiene una materia dentro de su currículo de formación como docente que aborde el tema de la inteligencia emocional.*

46

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

47 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

Mauricio: sí, carecen de ese espacio, de esa formación, no la hay.

Marilyn: *Según lo que yo te he escuchado, ¿sería más como un espacio específico en lugar de una materia establecida? ¿Sería un momento dentro de las materias existentes para abordar la inteligencia emocional o se podría establecer un currículo completo para desarrollarla? ¿Solo se necesita un momento específico o es posible integrar la inteligencia emocional de manera más estructurada en el currículo?*

Mauricio: ese momento sería como la puerta, la ventanita que abriría esa gran puerta. Lo ideal sería tener un espacio más allá de los 10 minutos, que abarque un par o varias materias enfocadas en la inteligencia emocional. Sí, se necesita integrar la inteligencia emocional como una asignatura dentro de la estructura del currículo, en términos de tiempo, modo y lugar, para poder trabajarlo adecuadamente. Es necesario dedicar tiempo a estudiarla y aprenderla. Las emociones deben ser

estudiadas y se debe acudir a lugares que enseñen sobre ellas. Como mencionaste al principio, la enseñanza que se recuerda es la emocional, así como el ejemplo y el modelamiento son clave. No se puede pedir a los padres que modelen una conducta de comunicación asertiva si no saben qué es eso. El modelamiento es esencial; se puede enseñar teóricamente, pero si en la práctica se muestra algo diferente, no funcionará.

Marilyn: *Patricia Hernández nos pregunta: “Sin duda, el trabajo colaborativo entre escuela y familia es inherente al proceso de acompañamiento, así como la incorporación de estrategias que permiten despertar la sensibilidad de los chicos. ¿Cómo debe ser ese trabajo colaborativo entre padres, docentes e instituciones educativas?”*

Mauricio: he hablado mucho de La Merced porque estuve casi 15 años ahí; este año me cambié y estoy en otro escenario que ha sido de aprendizaje, pero llevo muy poquitos meses. En La Merced había una pregunta similar: cómo logramos engan-

char a la escuela y a los papás para que esto funcione y podamos desarrollar la inteligencia emocional. El ejercicio fue coger a estos papás que están haciendo la tarea, que no sabemos qué están haciendo y a papás que todavía tienen dificultades en esa tarea. Entonces, nos sentábamos y hacíamos unos grupos y los poníamos a hablar. Les pedíamos que contaran qué hacen, cuál es su rutina diaria, qué hace por la mañana, si sabe qué le gusta comer a su hijo o hija. El otro empezaba a escuchar, porque si me siento con un papá y le doy una teoría, no pasa nada.

Marilyn: *Tú tocabas de manera somera es el tema de todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Como de alguna manera, las redes sociales han exacerbado y no nos permiten manejar ni tener esa inteligencia emocional adecuadamente. Si no lo hacemos frente a una persona, cuando estamos cara a cara con ella, es mucho más difícil hacerlo cuando nos ocultamos tras un dispositivo o una red. Entonces, nuestra inteligencia emocional tampoco se maneja bien en las redes sociales. Creo que eso también ha exacerbado un poco el tema de que no*

manejemos muy bien nuestro comportamiento y nuestras emociones en diferentes contextos.

Mauricio: total, y las redes sociales están volcadas a vender felicidad. A excepción de Twitter, que a veces se convierte en un lugar de agresiones, en general las redes sociales, como Instagram, están llenas de imágenes que venden felicidad. La felicidad se convierte en una meta infantil, porque es lo que busca el niño, un principio de placer. En cambio, la felicidad en el adulto debería perseguirse desde un principio de realidad. Entonces, aunque la escuela no debería convertirse en un lugar de felicidad en ese sentido infantil, sí debe orientarse hacia construir alegría en lugar de simplemente buscar la felicidad. En las redes sociales, la persona que te mira de frente ve solo una ilusión; puede que publiques una foto sonriendo, pero eso no refleja necesariamente la realidad. Es una ilusión, una gran ilusión, la gran malla que nos venden.

Marilyn: definitivamente, no educar en inteligencia emocional nos lleva a una mala convivencia tanto escolar como familiar.

Mauricio: son muchísimas cosas que se pueden desconocer. La educación emocional es aprender a identificar nuestros orígenes, la manera en que reaccionamos, a aprender a hablar, alinear pensamiento, palabra y emoción.

Marilyn: esto que dices tiene que ver con ser ejemplo, ser coherente con lo que se dice y se hace. Mauricio te agradecemos mucho por todo tu conocimiento y todas las experiencias, todo lo que nos has aportado el día de hoy. Hemos explorado a profundidad cómo la educación emocional puede influir positivamente en la convivencia escolar y cómo padres, docentes y la comunidad educativa en general pueden colaborar para generar un ambiente saludable y resiliente para nuestros estudiantes y una familia que sea mejor para nuestros hijos e hijas.

Mauricio: a ti Marilyn y a la Fundación Convivencia por este espacio. Me honran mucho por permitirme comunicar y conectarme con ustedes.

50

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

51 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

Directora de Comunicación y TIC para Educación. Comunicadora Social Periodista Universidad Central. Especialista en TIC aplicadas a la educación.

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

UN VIAJE HACIA LA INTELIGENCIA SENSORIAL

RESEÑA DE ZENSORIALMENTE DE ESTANISLAO BACHRACH:

Palabras clave: Justicia restaurativa, acoso escolar, Sistema Penal Juvenil, rehabilitación, Ley 1620, convivencia escolar.

Publicado en febrero de 2024, Zensorialmente es la obra más reciente de Estanislao Bachrach, un libro cuidadosamente editado bajo la dirección de María Florencia Cambariere, con un diseño visual a cargo de Juan Pablo Cambariere y fotografía de Alejandra López. Ofrecido por VR Editoras, S. A. de C. V., este trabajo está disponible tanto en formato físico como digital,

e invita a despertar nuestra conciencia corporal en un mundo que, a menudo, sobrevalora la mente racional.

Bachrach nos lleva a explorar el concepto de inteligencia sensorial, que describe como la capacidad de estar en sintonía con nuestras sensaciones internas y externas. Este enfoque propone que, al prestar atención a nuestro cuerpo y a las emociones en el momento presente, podemos alcanzar un mayor bienestar y claridad en nuestras vidas. La interocepción, entendida como la habilidad de percibir las sensaciones internas del cuerpo, y la propiocepción, que nos conecta con el movimiento y la posición del cuerpo en el espacio, son pilares fundamentales en el desarrollo de esta inteligencia sensorial. A través de estas prácticas, no solo nos volvemos más conscientes de nuestras emociones, sino que también mejoramos nuestra capacidad para tomar

decisiones más informadas y vivir de manera más plena.

El autor amplía esta base teórica explorando cómo la energía, que compone cada aspecto de nuestra existencia física y emocional, está intrínsecamente conectada con nuestras sensaciones. Bachrach fusiona conceptos de la filosofía zen con la ciencia moderna para mostrar cómo la energía fluye a través de nosotros, y cómo aprender a gestionarla es crucial para nuestro bienestar. Aquí es donde la práctica de la interocepción adquiere aún más relevancia: al estar conscientes de cómo la energía se manifiesta en nuestro cuerpo, podemos identificar y liberar la tensión acumulada, restaurando así el equilibrio interno.

La tensión, según Bachrach, es la energía mal gestionada que se almacena en áreas específicas del cuerpo, como los hombros, el cuello o el estómago, en respuesta al estrés y a las emociones intensas. Estos puntos de tensión no son aleatorios, sino que reflejan cómo nuestra fisiología y nuestras respuestas emocionales están entrelazadas. A través de ejercicios como el escaneo corporal, una práctica que con-

siste en recorrer mentalmente el cuerpo para identificar y liberar tensiones, Bachrach nos enseña a ser más conscientes de estos lugares y a tomar medidas para aliviar la presión, permitiendo que la energía fluya nuevamente.

Este enfoque en la localización de las sensaciones corporales se conecta naturalmente con la idea de que el “lugar” en el cuerpo donde se manifiestan estas tensiones tiene un significado profundo. Identificar y comprender estas sensaciones es clave para el desarrollo de la inteligencia sensorial. Al reconocer dónde se acumulan las tensiones, no solo mejoramos nuestra salud física, sino que también nos volvemos más intuitivos y presentes en nuestra vida diaria. Este proceso de autoconocimiento y conexión con el cuerpo nos ancla en el presente, lo que Bachrach considera esencial para vivir de manera consciente y equilibrada.

En tanto puente entre cuerpo y mente, la respiración juega un papel fundamental en este proceso de reconexión. Bachrach explora cómo diferentes patrones de res-

piración pueden influir de forma directa en nuestro estado emocional y mental. Controlar y observar nuestra respiración no solo nos ayuda a regular el estrés, sino que también nos ofrece una vía accesible para mejorar nuestra salud general. Con técnicas como la respiración consciente y el método Tummo, aprendemos a utilizar la respiración como una herramienta para equilibrar nuestras emociones y mantenernos centrados en medio de las presiones cotidianas.

Además de la respiración, la temperatura corporal se convierte en un indicador clave de nuestras emociones y bienestar. Bachrach subraya cómo nuestro cuerpo reacciona a diferentes estímulos emocionales y ambientales ajustando su temperatura. Este fenómeno, aunque sutil, tiene un impacto significativo en nuestra salud mental y física. Por ejemplo, el estrés puede desencadenar sensaciones de calor en ciertas partes del cuerpo, mientras que el miedo o la tristeza pueden hacernos sentir fríos. Al ser conscientes de estas variaciones de temperatura, aprendemos a interpretar mejor lo que nuestro cuerpo nos está comunicando, lo que nos permi-

te tomar medidas proactivas para regular nuestras emociones y mejorar nuestro bienestar.

Finalmente, el movimiento se presenta como la clave para integrar todos los elementos explorados a lo largo del libro. Bachrach nos recuerda que el movimiento no es solo una expresión física, sino una forma de consolidar la inteligencia sensorial desarrollada a través de la energía, la tensión, el lugar, la respiración y la temperatura. Al incorporar el movimiento en nuestra vida diaria, ya sea a través de la danza, el caminar consciente o el ejercicio, fortalecemos nuestra conexión entre cuerpo y mente, lo que nos permite vivir de manera más plena y consciente.

ZensorialMente concluye con una invitación poderosa: desarrollar nuestra inteligencia sensorial para vivir de manera más consciente, plena y equilibrada. Bachrach nos recuerda que el compromiso con nuestro cuerpo y nuestras sensaciones es fundamental para transformar nuestra vida. Al integrar mente y cuerpo, podemos alcanzar un estado de bienestar superior, que él denomina “Zensacional.” Este libro

no es solo una guía práctica para mejorar nuestra salud física y emocional; es una inspiración para vivir cada día con mayor conexión a nuestra esencia más profunda.

RED EQUIPO

REDEQUIPO, surge en 2009, como una iniciativa que busca propiciar un espacio de encuentro, colaboración y diálogo entre diversos actores educativos.

Como parte fundamental de Rayuela, Observatorio de la entidad, Redequipo, relaciona las prácticas, comunicativas, educativas y tecnológicas para generar y potenciar saberes en torno a las mismas y propender por la construcción de una sociedad más crítica e integrada a esta sociedad de la información y del conocimiento.

Publicación semanal. Recopilación que abarca tanto los sucesos más relevantes en el ámbito nacional como aquellos de importancia internacional, brindándote una visión completa de los acontecimientos educativos más destacados de la semana. Exploraremos diversos temas, desde políticas educativas hasta innovaciones pedagógicas, ofreciéndote una perspectiva informada y actualizada sobre el estado de la educación a nivel global.

Contáctenos en

www.fundacionconvivencia.org

Buscanos en

[@Fundacionconvivencia](https://www.instagram.com/Fundacionconvivencia)

[@Fundaconvivencia](https://www.facebook.com/Fundaconvivencia)

[@Fconvivencia](https://www.twitter.com/Fconvivencia)

[Cel 3059271443](tel:3059271443)

**Fundación
Convivencia**
Centro de Investigación Educativa

56

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024

57 *Revista de Educación
Fundación Convivencia No 35
Mayo - Agosto 2024*